

AVALIAÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

Informações sobre a pesquisa

Caro(a) participante, agradecemos antecipadamente pela sua disponibilidade em colaborar com nossa pesquisa.

Este questionário tem o objetivo de avaliar um modelo conceitual para observatórios de projetos: o Model for Projects Observatories (MPO). Você foi escolhido(a) como participante, pois acreditamos que sua experiência acadêmica e/ou profissional com os temas subjacentes a este trabalho (observatórios e projetos) podem contribuir com a evolução do MPO.

Esta pesquisa está sendo conduzida por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Gestão de Projetos (GP2) do Centro de Informática (Cin) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Este é um questionário de opinião, portanto, não existem respostas certas ou erradas para os questionamentos, fique à vontade para expor a sua opinião quando for requisitado(a).

O formulário está estruturado em seis blocos, e o tempo médio de resposta é de 30 minutos.

- BLOCO 1 – Características dos Especialistas
- BLOCO 2 – Informações sobre observatórios de projetos e sobre o MPO
- BLOCO 3 – Estruturas
- BLOCO 4 – Processos
- BLOCO 5 – Agentes
- BLOCO 6 – Questionamentos Gerais

Para maiores informações ou em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

Jeferson Kennedy M. Vieira (contato principal)

Email: jkmv@cin.ufpe.br

Ivaldir H. de Farias Junior

E-mail: ivaldirj@gmail.com

Hermano Perrelli de Moura

E-mail: hermano@cin.ufpe.br

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido

Condições e estipulações:

1. Eu entendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente. Concorro em responder à pesquisa para fins de pesquisa e que os dados que forem coletados serão usados de forma anônima e para fins acadêmicos.
2. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que recusar a participação não envolverá nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Se eu quiser, posso cancelar minha participação a qualquer momento. Também entendo que, se decidir participar, posso recusar-me a responder a qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder.
3. Entendo que posso entrar em contato com o pesquisador se tiver alguma dúvida sobre a pesquisa. Estou ciente de que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Também estou ciente de que o autor manterá os dados coletados perpetuamente e poderá utilizar os dados para trabalhos acadêmicos futuros.
4. Ao avançar para a próxima etapa deste questionário, eu livremente dou consentimento e reconhecimento meus direitos como um participante voluntário da pesquisa, conforme descrito acima, e dou consentimento ao pesquisador para usar minhas informações na condução de pesquisas nas áreas mencionadas acima.

AVALIAÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE
PROJETOS

BLOCO 1

Características dos Especialistas

* 1. Informe o seu e-mail:

* 2. Informe a sua localização (Cidade, Estado, País):

* 3. Qual é a sua idade?

- Entre 18 e 24 anos
 Entre 25 e 34 anos
 Entre 35 e 44 anos
 Entre 45 e 54 anos
 Entre 55 e 64 anos
 Entre 65 e 74 anos
 75 anos ou mais

* 4. Qual é o seu sexo?

- Feminino
 Masculino

* 5. Qual a sua maior titulação acadêmica?

- Médio/Técnico
 Graduação
 Especialização
 Mestrado
 Doutorado

* 6. Qual a sua área de formação acadêmica?

- Computação
 Administração
 Engenharia
 Saúde
 Outro (especifique)

* 7. Você possui alguma experiência profissional e/ou acadêmica com observatórios?

- Posso experiência profissional e acadêmica com observatórios
 Posso apenas experiência profissional com observatórios
 Posso apenas experiência acadêmica com observatórios
 Não possum experiência acadêmica, nem profissional com observatórios

8. Caso você possua alguma experiência com observatórios, qual o seu tempo médio de experiência (acadêmica e/ou profissional)?

- Menos de 1 ano
 Entre 1 e 4 anos
 Entre 5 e 10 anos
 Entre 11 e 20 anos
 Mais de 20 anos

9. Caso você possua alguma experiência com observatórios, qual(is) área(s) de aplicação dos observatórios que você teve alguma experiência?

- Saúde
 Social
 Meio ambiente
 Web
 Mídia
 Ciência e Tecnologia
 Educação e Carreira
 Cidades
 Turismo
 Projetos
 Outro (especifique)

* 10. Você possui alguma experiência profissional ou acadêmica com projetos?

- Possui experiência profissional e acadêmica com projetos
- Possui apenas experiência profissional com projetos
- Possui apenas experiência acadêmica com projetos
- Não possui experiência acadêmica, nem profissional com projetos

11. Caso você possua alguma experiência com projetos, qual o seu tempo médio de experiência (acadêmica e/ou profissional)?

- Menos de 1 ano
- Entre 1 e 4 anos
- Entre 5 e 10 anos
- Entre 11 e 20 anos
- Mais de 20 anos

12. Caso você possua alguma experiência com projetos, qual(is) a(s) área(s) de aplicação dos projetos que você teve alguma experiência?

- Administração
- Engenharia
- Tecnologia
- Marketing e vendas
- Saúde
- Social
- Governo
- Educação
- Pesquisa
- Outro (especifique)

13. Caso você possua alguma experiência com projetos, qual(is) papel(is) que você exerceu nesse(s) projeto(s)?

- Gerente de Projetos
- Coordenador
- Líder Técnico
- Gerente do Escritório de Projetos
- Patrocinador
- Representante do Cliente
- Fornecedor
- Equipe do Projeto
- Outro (especifique)

AVALIÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

BLOCO 2

Informações sobre Observatórios de Projetos e sobre o MPO

Os observatórios podem ser aplicados a mais variadas áreas de conhecimento. O modelo a ser avaliado neste formulário apresenta o conceito de observatórios de projetos. Por gentileza, assista ao vídeo abaixo (5min), para saber mais sobre os conceitos relacionados ao modelo, eles serão fundamentais para que você possa responder as demais questões deste formulário.

Na tentativa de ajudar na compreensão do modelo, desenvolvemos um cenário fictício de um observatório de projetos que buscou instanciar os conceitos apresentados no MPO. Esse cenário apresenta o hipotético Observatório de Projetos de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco (OPTI-PE), que se propõe a ser um mecanismo de transparência e compartilhamento de conhecimento sobre projetos públicos de Tecnologia da Informação (TI), através da coleta, processamento e divulgação de informações sobre os projetos de TI, em andamento ou finalizados, desenvolvidos no âmbito do Governo do Estado de Pernambuco. Assim, cada conceito específico do MPO é ilustrado com um exemplo prático, tendo como plano de fundo o OPTI-PE.

Links com mais informações sobre os projetos-pilotos de observatórios de projetos desenvolvidos pelo GP2:

OUP: <https://youtu.be/xB5tY5SxZ8w>

ObrasPE: <http://34.73.156.239/>

Artigo: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9141001>

AVALIÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

BLOCO 3

Conceito Geral 1 – Estruturas

O conceito geral "Estruturas" apresenta uma visão estrutural e estática de um observatório de projetos. Está agrupados em estruturas os seguintes conceitos intermediários: Componentes, Conteúdos, Características e Infraestrutura de Tecnologia da Informação dos observatórios de projetos. A Figura 1 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em estruturas.

Figura 1 - Conceito Geral Estruturas

A seguir, apresentaremos mais detalhes sobre os conceitos intermediários e específicos agrupados em Estruturas. Após a leitura da descrição de cada conceito específico você deverá responder a um questionamento sobre a sua relevância para a compreensão dos observatórios de projetos.

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 1.1 – COMPONENTES

Os componentes são os elementos estruturais que compõem um observatório de projetos, eles apoiam a execução dos processos do observatório e são viabilizados a partir da infraestrutura de tecnologia da informação e de um conjunto de atores envolvidos com o observatório. Esses componentes podem ser subdivididos em: coleta, armazenamento, processamento, saída e relacionamento.

Conceito Específico 1.1.1 – Coleta:

Tratam dos componentes que realizam a captura de dados relacionados aos projetos de dentro das organizações ou de seu ambiente externo.

Cenário: o OPTI-PE possui um componente de software que se integra com as ferramentas de gestão de projetos utilizadas no âmbito do governo do estado e faz a coleta dos dados sobre projetos de forma automática nessas ferramentas.

* 14. Como você avalia a relevância do conceito específico "Coleta" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 1.1.2 – Armazenamento:

Estão relacionados a existência de um repositório para armazenar os dados relacionados aos projetos coletados pelos observatórios. Os observatórios de projetos podem se deparar com dois tipos de componentes de armazenamento: sistemas de armazenamento nas próprias instalações do observatório ou uma solução externa hospedada por provedores de computação na nuvem.

Cenário: no OPTI-PE, um componente foi estruturado para armazenar os dados brutos ou resultados de processamento. Esse componente é formado por um conjunto de servidores (hardware) hospedados na nuvem e por um conjunto de software (em especial sistemas de banco de dados).

* 15. Como você avalia a relevância do conceito específico "Armazenamento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 1.1.3 – Processamento:

Correspondem aos componentes responsáveis pelo tratamento e conversão dos dados brutos relacionados aos projetos em uma forma mais significativa. Assim como para os componentes de armazenamento, os componentes de processamento de um observatório de projetos podem ser sustentados por uma infraestrutura computacional local ou na nuvem.

Cenário: o OPTI-PE utiliza um sistema de Business Intelligence (BI) executado na nuvem já consolidado no mercado como componente dedicado ao tratamento e ao processamento dos dados brutos, para assim gerar as análises que serão compartilhadas com os usuários do observatório. Essa ferramenta utiliza como input os dados contidos no componente de armazenamento. Além disso, há uma equipe de colaboradores responsável por construir relatórios a partir do output obtido com o sistema de BI.

* 16. Como você avalia a relevância do conceito específico "Processamento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 1.1.4 – Saída:

Correspondem pelos componentes responsáveis pela a divulgação e compartilhamento dos resultados obtidos a partir da coleta e do processamento dos dados.

Cenário: como componentes de saída, o OPTI-PE conta com uma página na web responsável por divulgar as análises e reflexões construídas no componente de processamento. Além disso, há uma equipe de colaboradores responsável por também fazer essa divulgação nos perfis oficiais do observatório nas redes sociais.

* 17. Como você avalia a relevância do conceito específico "Saída" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 1.1.5 – Relacionamento:

Tratam dos componentes que coordenam os relacionamentos entre os usuários e a interação desses com os projetos e com o observatório.

Cenário: O OPTI-PE dispõe de um componente dedicado a coordenar os relacionamentos e interações com os usuários. Nesse sentido, o OPTI-PE disponibiliza um canal, em sua página na web, para os usuários interagirem com os dados, análises e reflexões publicadas sobre os projetos. Os usuários podem fazer comentários, publicar fotos, além de poder contribuir com sugestões de melhorias para os projetos. Há uma equipe de colaboradores responsável por mediar as discussões, receber as sugestões de melhorias e encaminhá-las para o setor ou organização responsável pelo projeto.

* 18. Como você avalia a relevância do conceito específico "Relacionamento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Componentes" incluindo seus cinco conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: Coleta, Armazenamento, Processamento, Saída e Armazenamento.

* 19. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Componentes"?

Sim
 Não

20. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Componentes"?

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 1.2 – CONTEÚDOS

Os conteúdos estão relacionados aos assuntos tratados pelo observatório de projetos. A partir desse conceito, é possível identificar os dados, informações e conhecimento que um observatório de projetos coleta, armazena, processa e/ou compartilha. Esses conteúdos foram agrupados em: projetos, temáticas dos projetos, interações e usuário.

Conceito Específico 1.2.1 – Projetos:

Um observatório poderá conter dados, informações e conhecimento relacionados aos projetos. Os estudos de Porto (2021) e Santana (2021) mapearam um conjunto de atributos relacionados a projetos que podem ser armazenados por um observatório, a Tabela 1 sumariza esses atributos. Essa tabela não tem o objetivo de esgotar a identificação de atributos, no entanto, pode servir de ponto de partida.

Cenário: A partir de um levantamento feito com os gestores de projetos e com uma amostra de usuários e clientes, o OPTI-PE identificou um conjunto de atributos relacionados aos projetos que são coletados, armazenados, processados e divulgados. Os dados dos projetos incluídos no OPTI-PE estão fortemente relacionados à gestão do projetos, não incluindo, por exemplo, o código-fonte dos projetos de software desenvolvidos.

Tipo	Atributos
Conteúdo de caráter geral	Nome do projeto, descrição, local de execução, tipo, porte, objetivos, descrição dos produtos e serviços (gerados, licitação (para projetos públicos), contratos, termo de encerramento (caso o projeto já tenha sido finalizado), justificativas do projeto, impactos do projeto a curto e longo prazo, indicadores dos projetos e imagens do projeto.
Conteúdo relacionados a stakeholders dos projetos	Nome dos stakeholders, função no projeto, público alvo do projeto, detalhes da equipe do projeto, treinamentos realizados pelas equipes dos projetos.
Conteúdo relacionados a projetos	Escopo planejado, tarefas do projeto, escopo planejado e escopo executado.
Conteúdo relacionados a projetos	Data de início do projeto, data de fim planejada e executada do projeto, entregas a serem realizadas e status cronograma dos do cronograma.
Conteúdo relacionado a projetos	Custo estimado, custo realizado e justificativas dos gastos.
Conteúdo relacionado a projetos	Riscos identificados, análise qualitativa e quantitativa de riscos, planejamento de respostas aos riscos e monitoramento dos riscos.
Conteúdo relacionado a projetos	Custo de implementação da mudança, análise de custo-benefício, impactos da mudança no escopo e cronograma do projeto.
Conteúdo relacionado a projetos	Portos fortes e fracos, dificuldades encontradas e providências tomadas.
Conteúdo relacionado a projetos	Lições aprendidas.

* 21. Como você avalia a relevância do conceito específico "Projetos" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante
 Pouco relevante
 Moderado
 Muito relevante
 Extremamente relevante

Conceito Específico 1.2.2 – Temáticas dos Projetos:

Um observatório de projetos poderá ter conteúdo relacionado à temática dos projetos, tais como, notícias, eventos e pesquisas científicas desenvolvidas sobre o tema.

Cenário: o OPTI-PE divulga semanalmente um boletim informativo em sua página na web com as principais notícias sobre tecnologia da informação para a gestão pública divulgadas pela mídia. Além disso, há uma área no seu site destinada a divulgar eventos nacionais e internacionais relacionados à temática.

* 22. Como você avalia a relevância do conceito específico "Temáticas dos Projetos" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante
 Pouco relevante
 Moderado
 Muito relevante
 Extremamente relevante

Conceito Específico 1.2.3 – Usuários:

Os dados relacionados aos usuários e suas interações com o conteúdo do observatório de projetos também podem ser compreendidos como um conteúdo do observatório. Esses dados podem incluir, mas não se limitam a: informações básicas (por exemplo, nome, idade, sexo e localização) projetos ou temas de maior interesse, papel exercido em um projeto e comentários e reações dos usuários ao conteúdo disponibilizado pelo observatório.

Cenário: no OPTI-PE cada projeto possui uma página na web que congrega todas as informações relacionadas ao projeto. Nessa página, os usuários podem interagir com o projeto através de comentários. Além disso, há a possibilidade de um usuário interagir com outros usuários respondendo aos comentários. Os gestores dos projetos tem acesso a esses comentários e, se assim desejarem, também podem interagir com os demais usuários. Além disso, um usuário poderá se cadastrar no OPTI-PE para ter acesso a uma área personalizada. Essa área faz uso de algoritmos de recomendação para sugerir projetos que podem ser do interesse do usuário.

* 23. Como você avalia a relevância do conceito específico "Usuários" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante
 Pouco relevante
 Moderado
 Muito relevante
 Extremamente relevante

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Conteúdos" incluindo seus três conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: Projetos, Temáticas dos Projetos e Usuários.

* 24. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Conteúdos"?

Sim
 Não

25. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Conteúdos"?

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 1.3 – CARACTERÍSTICAS

As características estão relacionadas a um conjunto de propriedades de um observatório de projeto. Essas características contribuem para a melhor compreensão sobre seus processos, componentes e conteúdo. É possível identificar em um observatório de projetos características relacionadas a: acesso, dados parciais, abrangência, formato dos dados, interatividade, rede, interoperabilidade e sustentabilidade.

Conceito Específico 1.3.1 – Acesso:

Um observatório de projetos pode ser caracterizado como aberto ou semiaberto. No observatório do tipo aberto, todas as informações contidas nele são de acesso público, já um observatório semiaberto contempla tanto informações de caráter público como privado.

Cenário: o conteúdo do OPTI-PE é de acesso livre para qualquer público, não havendo restrições de acesso. Assim, ele pode ser considerado um observatório de projetos do tipo aberto.

* 26. Como você avalia a relevância do conceito específico "Acesso" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.2 – Dados Parciais:

A existência de informações incompletas ou de caráter privado nos projetos exige que o observatório de projetos esteja preparado para armazenar dados parciais sobre esses projetos.

Cenário: há no OPTI-PE projetos de cunho estratégico, em especial, relacionados à segurança pública. Portanto, apenas dados parciais sobre esses projetos estarão disponíveis no observatório. Além disso, há alguns projetos que já foram finalizados há algum tempo e que o setor responsável pelo projeto não possui muitos dados sobre eles. Os dados sobre esse tipo de projeto também estão disponíveis de forma parcial no OPTI-PE.

* 27. Como você avalia a relevância do conceito específico "Dados Parciais" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.3 – Abrangência:

Um observatório de projetos precisa ter seu escopo claramente definido. Nesse sentido, esse escopo pode estar relacionado a: temática, região geográfica ou organização (ou conjunto de organizações) executora dos projetos contidos nos observatórios.

Cenário: O escopo do OPTI-PE está limitado aos projetos de tecnologia da informação desenvolvidos no âmbito do Governo do Estado de Pernambuco.

* 28. Como você avalia a relevância do conceito específico "Abrangência" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.4 – Formato dos Dados:

Os dados armazenados em um observatório de projetos podem ser estruturados, ou seja, armazenados de forma organizada (por exemplo, atributos dos projetos), e não estruturados, onde os dados não possuem uma estrutura definida (por exemplo, fotos e vídeos).

Cenário: no OPTI-PE a maioria dos dados relacionados aos projetos são armazenados de forma estruturada. No entanto, os dados coletados a partir da interação dos usuários com os projetos, em sua maioria, são dados não estruturados, como fotos, vídeos e comentários de texto. Um trabalho de mineração de texto é feito nos comentários realizados pelos usuários para identificar o sentimento deles em relação aos projetos.

* 29. Como você avalia a relevância do conceito específico "Formato dos Dados" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.5 – Interatividade:

Um observatório de projetos pode permitir que haja interação entre os usuários e os projetos contidos no observatório. Essa interação poderá acontecer (mas não está limitada) pelo cadastro dos dados dos projetos, pela realização de comentários nos projetos, pela construção de análises ou ainda pela visualização das informações contidas nos observatórios.

Cenário: No OPTI-PE essa característica de interatividade foi implementada nas páginas de cada projeto, onde os usuários podem deixar registrado comentários acerca do projeto, inclusive, podendo anexar fotos e vídeos. Além disso, os gráficos que apresentam as análises dos projetos contidos no observatório foram construídos a partir de um mecanismo que possibilita ao usuário inserir novos parâmetros e personalizar a análise.

* 30. Como você avalia a relevância do conceito específico "Interatividade" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.5 – Rede de Colaboração:

Um observatório de projetos pode permitir que haja interação entre os usuários e os projetos contidos no observatório. Essa interação poderá acontecer (mas não está limitada) pelo cadastro dos dados dos projetos, pela realização de comentários nos projetos, pela construção de análises ou ainda pela visualização das informações contidas nos observatórios.

Cenário: No OPTI-PE essa característica de interatividade foi implementada nas páginas de cada projeto, onde os usuários podem deixar registrado comentários acerca do projeto, inclusive, podendo anexar fotos e vídeos. Além disso, os gráficos que apresentam as análises dos projetos contidos no observatório foram construídos a partir de um mecanismo que possibilita ao usuário inserir novos parâmetros e personalizar a análise.

* 31. Como você avalia a relevância do conceito específico "Rede de Colaboração" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 1.4 – INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

A infraestrutura de TI consiste nos componentes e serviços tecnológicos que fornecem a base para sustentar um observatório de projetos. Essa infraestrutura pode ser compreendida a partir dos conceitos específicos: hardware, software, redes e serviços.

Conceito Específico 1.4.1 – Hardware:

Corresponde ao equipamento físico de tecnologia da informação utilizado nos processos executados pelos observatórios de projetos. Podem incluir computadores pessoais, servidores, datacenters, roteadores, switches e outros dispositivos.

Cenário: o OPTI-PE conta com uma sala com apenas 6 computadores pessoais ligados à internet, um para cada colaborador do observatório, no Gabinete de Projetos Estratégicos, o restante da infraestrutura de TI necessária para a manutenção do observatório é fornecida via prestação de serviços.

* 36. Como você avalia a relevância do conceito específico "Hardware" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.4.2 – Software:

Corresponde às aplicações que possibilitam a execução dos processos executados pelos observatórios de projetos. Laudon e Laudon (2014) dividem essas aplicações em dois tipos: software de sistema e software aplicativo. Software de sistema inclui os sistemas operacionais, já o software aplicativo inclui os pacotes de software e ferramentas de produtividade, aplicativos e linguagens de programação.

Cenário: o OPTI-PE conta com um software desenvolvido sob demanda para executar os processos do observatório, esse software incorpora funções relacionadas a coleta, armazenamento, tratamento, processamento e divulgação dos dados, informações e conhecimento sobre os projetos. Esse software possui interface com um sistema de BI, e coleta dados automaticamente das ferramentas de gestão de projetos e das bases de dados abertas do governo. Além disso, a equipe utiliza ferramentas de produtividade para organizar as suas rotinas diárias.

* 37. Como você avalia a relevância do conceito específico "Software" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.4.3 – Gerenciamento de dados:

Corresponde às ferramentas de software necessárias para que o observatório organize, gere e processe os dados relacionados aos projetos.

Cenário: como tecnologia de armazenamento, optou-se no OPTI-PE por um banco de dados não relacional hospedado na nuvem. Com relação ao processamento de dados e a construção de análises, o software desenvolvido para o OPTI-PE se integra com uma ferramenta de BI bastante conhecida no mercado.

* 38. Como você avalia a relevância do conceito específico "Gerenciamento de dados" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.7 – Interoperabilidade:

Um observatório de projetos pode contemplar mecanismos que o tornem capaz de se comunicar de maneira transparente (ou o mais próximo disso) com outros sistemas, em especial, com os sistemas da(s) organização(ões)-alvo do observatório que armazenam os dados sobre os projetos.

Cenário: o OPTI-PE consome dados de forma transparente e automatizada das ferramentas de gestão de projetos utilizadas no âmbito do Governo do Estado. Além disso, alguns dados também são coletados de forma automatizada das bases de dados abertas disponibilizadas pelo governo. Ainda nesse contexto, o OPTI-PE disponibiliza uma API (Application Programming Interface) aos usuários interessados em consumir os dados e análises disponíveis no observatório.

* 32. Como você avalia a relevância do conceito específico "Interoperabilidade" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 1.3.8 – Sustentabilidade:

Um observatório de projetos precisa ser planejado para continuar em funcionamento no longo prazo, caso contrário, o conteúdo do observatório irá repletir apenas uma fotografia estática de um determinado momento dos projetos. Nesse sentido, um observatório de projetos deve ser sustentável no longo prazo.

Cenário: o OPTI-PE é mantido pelo Governo do Estado de Pernambuco e foi planejado e desenvolvido para que suas funções básicas, relacionadas a coleta, análise e divulgação de dados, informações e conhecimento sobre os projetos, sejam executadas de forma automatizada com a mínima interferência humana, o que diminui os custos com colaboradores do observatório, tornando-o mais sustentável no longo prazo.

* 33. Como você avalia a relevância do conceito específico "Sustentabilidade" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Características" incluindo seus oito conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: Acesso, Dados Parciais, Abrangência, Formato dos Dados, Interatividade, Rede de Colaboração, Interoperabilidade e Sustentabilidade.

* 34. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Características"?

- Sim
 Não

35. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Características"?

Conceito Especifico 1.4.4 – Redes:

Corresponde aos componentes (incluindo hardware e software) que possibilitam a comunicação, o gerenciamento e as operações de rede entre um observatório de projetos e os sistemas internos e externos das organizações.

Cenário: a infraestrutura de TI atual do OPT-PE é fortemente orientada a serviços. Assim, todos os recursos de rede, incluindo hardware e software, são contratados de terceiros.

* 39. Como você avalia a relevância do conceito específico "Redes" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Especifico 1.4.5 – Serviços:

Corresponde aos serviços executados por terceiros para estruturar, operar e manter a infraestrutura de TI de um observatório de projetos. Esses serviços podem incluir consultorias, operadores de internet, computação em nuvem, entre outros.

Cenário: uma parte considerável da infraestrutura de TI do OPT-PE foi contratada como um serviço. Dentre eles, podemos destacar serviço terceirizado para o desenvolvimento do software sob demanda para o observatório; serviço de infraestrutura na nuvem necessário para o desenvolvimento e operação desse software; infraestrutura de rede do observatório.

* 40. Como você avalia a relevância do conceito específico "Serviços" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Infraestrutura de TI" incluindo seus cinco conceitos específicos que acabaram de ser apresentados: a saber: Hardware, Software, Gerenciamento de Dados, Redes e Serviços.

* 41. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Infraestrutura de TI"?

- Sim
 Não

42. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Infraestrutura de TI"?

AVALIAÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

BLOCO 4

Conceito Geral 2 – Processos

O conceito geral "Processos" apresenta um observatório de projetos a partir de uma perspectiva dinâmica, ou seja, contemplam conceitos relacionados aos processos que podem ser executados nos (e pelos) observatórios de projetos. Os processos são executados a partir dos componentes estabelecidos no conceito Estruturas e dos atores definidos no conceito Agências. Assim, esses processos foram agrupados em: gerar/dar dados e informações; e produzir de conhecimento e inteligência. A Figura 3 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em processos.

Figura 3 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em processos

A seguir, apresentaremos mais detalhes sobre os conceitos intermediários e específico agrupados em Processos. Após a leitura da descrição de cada conceito específico você deverá responder a um questionamento sobre a sua relevância para a compreensão dos observatórios de projetos.

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 2.1 - GERENCIAR DADOS E INFORMAÇÕES

A gestão de dados e informações agrupa um conjunto de processos relacionados à coleta, armazenamento, tratamento e disponibilização dos dados e informações por parte de um observatório de projetos. Os processos agrupados nesse conceito intermediário estão relacionados a: coletar, armazenar, tratar e disponibilizar.

Conceito Específico 2.1.1 – Coletar:

Corresponde a processos relacionados a identificação e coleta de dados e informações relevantes sobre os projetos e suas temáticas. Essa coleta pode ser realizada de duas formas: manual, com o apoio da equipe do observatório, dos stakeholders dos projetos ou dos usuários do observatório, e automatizada, por meio do desenvolvimento de componentes de software.

Cenário: o processo de coleta de dados do OPTI-PE é executado pelo componente de coleta de forma automatizada. Os dados são coletados diretamente nas ferramentas de gestão de projetos e nas bases de dados abertas disponibilizadas pelo governo.

* 43. Como você avalia a relevância do conceito específico "Coletar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.1.2 – Armazenar:

Corresponde aos processos de armazenamento, em um determinado repositório, dos dados e informações identificadas e coletadas pelo observatório de projetos.

Cenário: o processo de armazenamento de dados e informações do OPTI-PE também é automatizado pela ferramenta de software do observatório.

* 44. Como você avalia a relevância do conceito específico "Armazenar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.1.3 – Tratar:

Corresponde a processos relacionados a organização e a garantia da qualidade e segurança dos dados e informações coletadas pelos observatórios de projetos.

Cenário: uma equipe de colaboradores do OPTI-PE é responsável por acompanhar o tratamento dos dados e informações coletadas pelo observatório. Essa equipe utiliza um conjunto de algoritmos desenvolvidos para realizar tal tarefa.

* 45. Como você avalia a relevância do conceito específico "Tratar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.1.4 – Disponibilizar:

Corresponde aos processos que possibilitam os usuários de um observatório de projetos acessarem os dados e informações coletadas antes de passarem por algum processamento.

Cenário: no OPTI-PE, na medida em que os dados são coletados, eles são disponibilizados em tempo real para caso os usuário queiram acessar a base de dados sobre a qual consultamos nossas análises.

* 46. Como você avalia a relevância do conceito específico "Disponibilizar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Gerenciar Dados e Informações" incluindo seus quatro conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: Coletar, Armazenar, Tratar e Disponibilizar.

* 47. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Gerenciar Dados e Informações"?

Sim
 Não

48. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Gerenciar Dados e Informações"?

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 2.2 – PRODUIR CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA

A produção de conhecimento e inteligência congrega um conjunto de processos que, a partir dos dados e informações coletadas sobre os projetos, serão capazes de auxiliar no processo de geração de conhecimento e inteligência para suprir as demandas dos atores envolvidos no observatório de projetos. Os processos agrupados nesse conceito intermediário estão relacionados a: analisar, visualizar, categorizar/classificar, combinar, comunicar, debater, refletir, avaliar, acompanhar, interagir, responsabilizar e colaborar.

Conceito Específico 2.2.1 – Analisar:

Corresponde aos processos de transformação e modelagem dos dados coletados pelo observatório de projetos com o objetivo de descobrir conhecimento e inteligência para atender as demandas dos usuários do observatório.

Cenário: no OPTI-PE o processo de análise dos dados se inicia logo após o tratamento dos dados. Uma equipe executa essas análises com o apoio da ferramenta de BI. Há um conjunto de análises rotineiras, no entanto, novas análises podem ser construídas a partir de demandas vindas dos usuários ou da equipe de gestão do observatório.

* 49. Como você avalia a relevância do conceito específico "Analisar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.2.2 – Visualizar:

Consiste nos processos de construção de representações gráficas dos dados e informações, por meio de diagramas, mapas e gráficos de forma a possibilitar uma maneira acessível para identificar tendências e padrões nos dados.

Cenário: no OPTI-PE a equipe do observatório mantém um conjunto de visualizações preestabelecidas. No entanto, a ferramenta de software do observatório permite que o usuário possa criar suas próprias visualizações dentro das limitações estabelecidas.

* 50. Como você avalia a relevância do conceito específico "Visualizar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.3 - Categorizar / Classificar:

Diz respeito aos processos que possibilitam identificar categorias e organizar relações (incluindo relações hierárquicas) entre os projetos.

Cenário: no OPTI-PE há um conjunto fixo de categorias de projetos definidas, a partir delas, os projetos são classificados. No entanto, novas categorias podem ser adicionadas na medida em que novos projetos são adicionados. Esses processos de categorização e classificação é realizado pela equipe de gestão do observatório com o apoio do software do observatório.

* 51. Como você avalia a relevância do conceito específico "Categorizar / Classificar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.4 – Combinar:

Corresponde aos processos que possibilitam combinar diferentes fontes de dados e padrões relacionados aos projetos.

Cenário: no OPTI-PE os dados relacionados aos projetos são coletados a partir de três fontes principais: ferramentas de gestão de projetos utilizadas pelas equipes dos projetos, bases de dados abertas do governo do estado, e informações repassadas por parte dos usuários do observatório, via comentários nas páginas dos projetos. Há um processo de cruzamento desses dados para garantir sua integridade. Os usuários tem acesso ao resultado desse cruzamento na página dos projetos

* 52. Como você avalia a relevância do conceito específico "Combinar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.5 – Comunicar:

Consiste nos processos que possibilitam divulgar, compartilhar e comunicar, para os atores envolvidos com o observatório de projetos, todo o conteúdo do observatório, em especial, as análises realizadas a partir dos dados coletados.

Cenário: o processo de comunicação do conteúdo do OPTI-PE acontece de três maneiras distintas: todo o conteúdo do observatório é disponibilizado para os usuários por intermédio da página na web do observatório; há uma equipe de colaboradores responsável por publicar o conteúdo do observatório nas páginas oficiais de suas redes sociais; os usuários podem compartilhar o conteúdo do observatório em suas redes sociais.

* 53. Como você avalia a relevância do conceito específico "Comunicar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.6 – Debater:

Representa os processos que possibilitam aos atores do observatório de projetos, em especial seus usuários, realizarem debates acerca dos dados dos projetos e das análises construídas pelo observatório.

Cenário: o OPTI-PE dispõe de um canal que possibilita os usuários do observatório debaterem sobre o seu conteúdo. Na página de cada projeto, os usuários podem realizar (e responder) comentários acerca dos dados e análises construídas.

* 54. Como você avalia a relevância do conceito específico "Debater" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.7 – Refletir:

Corresponde aos processos que possibilitam a construção de reflexões críticas, por parte dos atores do observatório de projetos, a partir dos dados e análises desenvolvidas acerca dos projetos.

Cenário: o OPTI-PE oferece dados, informações e conhecimento acerca dos projetos que possibilitam aos seus usuários construírem reflexões críticas sobre esses projetos. Além disso, periodicamente o OPTI-PE convoca especialistas nos projetos para fazer reflexões a partir do conteúdo do observatório, essas reflexões são compartilhadas com os usuários através de boletins informativos.

* 55. Como você avalia a relevância do conceito específico "Refletir" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.8 - Avaliar:

Consiste nos processos que permitem produzir avaliações sobre os projetos, sobre os dados coletados e sobre as análises construídas a partir deles. Essas avaliações podem ser construídas colaborativamente, pelos atores do observatório, ou de forma automatizada, a partir dos dados coletados.

Cenário: foram definidos para o OPTI-PE um conjunto de critérios para avaliar os projetos a partir dos dados coletados. De posse desses critérios, um ranking com os projetos mais bem avaliados foi concebido e é disponibilizado para os usuários do observatório.

* 56. Como você avalia a relevância do conceito específico "Avaliar" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

Conceito Específico 2.2.9 – Acompanhar:

Diz respeito aos processos que possibilitam os atores envolvidos com um observatório de projetos acompanharem os projetos e sua evolução ao longo do tempo.

Cenário: no OPTI-PE possibilita que seus usuários acompanhem a evolução dos projetos nas páginas destinadas a cada projeto. Nesse local o usuário poderá acompanhar um histórico do projeto ao longo do tempo.

* 57. Como você avalia a relevância do conceito específico "Acompanhar" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.2.10 – Interagir:

Corresponde aos processos que permitem os atores de um observatório de projetos interagirem entre si e com o conteúdo do observatório.

Cenário: o OPTT-PE disponibiliza aos seus usuários a possibilidade de interação com os projetos a partir de comentários que esses usuários podem escrever nas páginas dos projetos.

* 58. Como você avalia a relevância do conceito específico "Interagir" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.2.11 – Responsabilizar:

Está relacionado aos processos que possibilitam que os atores do observatório de projetos sejam responsabilizados por suas ações no contexto do observatório.

Cenário: um termo de uso foi definido para o OPTT-PE a para que o usuário possa realizar seu cadastro. Junto ao observatório é necessário concordar com esse termo. Esse termo define um conjunto de regras de conduta e responsabilidades para garantir o bom uso das ferramentas e conteúdos oferecidos pelo observatório. Nesse termo de uso, uma atenção especial é dada a publicação de informações falsas, na tentativa de diminuir a sua propagação. Além disso, há um canal onde os usuários podem relatar situações que possam estar ferindo as regras de condutas. A equipe de gestão é responsável tanto por avaliar esses relatos como por tomar as medidas cabíveis.

* 59. Como você avalia a relevância do conceito específico "Responsabilizar" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 2.2.12 – Colaborar:

Consiste em processos que permitem os atores envolvidos com um observatório de projetos colaborarem com um projeto, caso desejarem.

Cenário: o OPTT-PE dispõe de um recurso de crowdsourcing que é oferecido aos seus usuários em alguns projetos de software desenvolvidos ou financiados pelo Governo do Estado. Para esses projetos, os usuários são convidados a colaborar com a execução de testes no software que estão sendo desenvolvidos. Mecanismos de gamificação e de recompensa ao usuários foram desenvolvidos para incentivar a participação dos usuários.

* 60. Como você avalia a relevância do conceito específico "Colaborar" para a conceituação de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Produzir Conhecimento e Inteligência" incluindo seus doze conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: analisar, visualizar, categorizar/classificar, combinar, comunicar, debater, refletir, avaliar, acompanhar, interagir, responsabilizar e colaborar.

* 61. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Produzir Conhecimento e Inteligência"?

Sim
 Não

62. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Produzir Conhecimento e Inteligência"?

AVALIAÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

BLOCO 5

Conceito Geral 3 – Agentes

O conceito geral "Agentes" apresenta um observatório de projetos a partir de seus atores e dos motivos que os levam a interagir com o observatório. Nesse sentido, estão agrupados em agentes, conceitos intermediários relacionados a atores e motivações. A Figura 6 apresenta os conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes.

Figura 6 – Conceitos intermediários e específicos agrupados em agentes

A seguir, apresentaremos mais detalhes sobre os conceitos intermediários e específicos agrupados em Agentes. Após a leitura da descrição de cada conceito específico você deverá responder a um questionamento sobre a sua relevância para a compreensão dos observatórios de projetos.

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 3.1 – ATORES

Os atores correspondem às entidades (humanas ou sistemas) que, de alguma maneira, mantêm um relacionamento (direto ou indireto) com um observatório de projetos. Esses atores estão distribuídos em: partes interessadas dos projetos, equipe de gestão e desenvolvimento do observatório, usuários do observatório, e sistemas.

Conceito Específico 3.1.1 – Partes Interessadas dos Projetos:

De acordo com o PMI (2018), uma parte interessada em um projeto pode ser compreendida como um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Essas partes interessadas podem estar relacionadas, mas não limitadas a: equipe do projeto, patrocinador, clientes/usuários, fornecedores e escritório de projetos. Nesse sentido, as partes interessadas de um projeto inserido no contexto de um observatório de projetos, podem ser consideradas atores do observatório.

Cenário: As partes interessadas nos projetos incluídos no OPTI-PE são fundamentais para o pleno funcionamento do observatório, em especial, os gerentes dos projetos. Esses gestores são responsáveis por disponibilizar todos os dados e informações sobre os projetos para o observatório. As demais partes interessadas nos projetos são tratadas como usuários do observatório.

* 63. Como você avalia a relevância do conceito específico "Partes Interessadas dos Projetos" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.1.2 – Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório:

Também podem ser considerados atores de um observatório de projetos, as equipes de gestão e de desenvolvimento do observatório. Compreendemos a equipe de gestão como o time responsável pelo gerenciamento, manutenção e operação do observatório, já a equipe de desenvolvimento pode ser compreendida pelo time responsável pela concepção do observatório, incluindo a equipe de desenvolvimento e implantação das ferramentas de TI que apoiam a sua operação.

Cenário: como já citado, foi desenvolvida uma ferramenta de software sob demanda para o OPTI-PE. É a partir dela que o observatório executa grande parte dos seus processos. O desenvolvimento dessa ferramenta foi terceirizado para uma empresa de desenvolvimento de software. O time responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta compõe a equipe de desenvolvimento do OPTI-PE, já a equipe de gestão do observatório é composta por 6 colaboradores: um coordenador do observatório, dois que compõem o time manutenção do software do observatório e 3 que compõem o time de operação do observatório.

* 64. Como você avalia a relevância do conceito específico "Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.1.3 – Usuários do Observatório:

Os usuários de um observatório de projetos podem ser considerados atores fundamentais para o funcionamento do observatório. Os usuários podem ser compreendidos como atores humanos que desfrutam das utilidades que um observatório de projetos proporciona. Na medida em que as partes interessadas de um projeto fazem uso dos recursos oferecidos pelo observatório, esses também podem ser caracterizados como usuários do observatório.

Cenário: no OPTI-PE, um usuário é compreendido como qualquer pessoa que consume os produtos e serviços do observatório. Em geral esses usuários são formados por: estudantes de cursos de TI, comunidade de profissionais e pesquisadores da área de TI, equipe de gestão do Governo do Estado e cidadãos interessados nos produtos de TI fornecidos pelo Governo do Estado. Há uma funcionalidade de cadastro de usuário disponível na página do OPTI-PE, no entanto, mesmo não cadastrado, o usuário tem acesso ao conteúdo do observatório. Esse cadastro tem o objetivo de conhecer melhor o perfil do usuário, para assim recomendar um conteúdo que melhor atenda a esse perfil.

* 65. Como você avalia a relevância do conceito específico "Usuários do Observatório" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.1.4 – Sistemas:

Os atores não-humanos, aqui chamados de sistemas, são representados pelos sistemas computacionais que não fazem parte do ambiente do observatório de projetos, no entanto, realizam alguma troca com o observatório, seja executando alguma ação ou fornecendo algum serviço ao observatório.

Cenário: no OPTI-PE dois tipos de sistemas computacionais interagem com o observatório: os sistemas de gerenciamento de projetos utilizados pelas equipes dos projetos; e as bases de dados abertas do Governo do Estado. Esses sistemas fornecem dados sobre os projetos que são consumidos pelo observatório.

* 66. Como você avalia a relevância do conceito específico "Sistemas" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Atores" incluindo seus quatro conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: partes interessadas dos projetos, equipe de gestão e desenvolvimento do observatório, usuários do observatório e sistemas.

* 67. Você faria algum ajuste no conceito intermediário "Atores"?

- Sim
 Não

68. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito intermediário "Atores"?

CONCEITO INTERMEDIÁRIO 3.2 – MOTIVAÇÕES

As motivações correspondem a um conjunto de motivos que levam os atores a manterem um relacionamento com um observatório de projetos. As motivações estão distribuídas em: conhecimento, aprendizagem, inovação, melhoria, tomada de decisão, controle, visibilidade, interação, transparência, disseminação, engajamento, priorização, monitoramento e prestação de contas.

Conceito Específico 3.2.1 – Conhecimento:

Buscam adquirir e construir novos conhecimentos a partir do conteúdo disponibilizado pelo observatório de projetos.

Cenário: o professor Antonio Gil e sua equipe de pesquisadores fazem uso dos recursos oferecidos pelo OPTI-PE como fonte de informação para o desenvolvimento de pesquisa científica relacionada ao tema "Projetos de TI".

* 69. Como você avalia a relevância do conceito específico "Conhecimento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.2 – Aprendizagem:

Buscam aprender através da colaboração e do compartilhamento de dados, informação e conhecimento sobre projetos.

Cenário: a engenharia de testes de software Letícia Honorio, sempre que pode, acessa o conteúdo do OPTI-PE para compartilhar seu conhecimento sobre testes de software e para aprender com seus pares que também acessam o observatório e compartilham suas experiências nos comentários das páginas dos projetos.

* 70. Como você avalia a relevância do conceito específico "Aprendizagem" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.3 – Inovação:

Buscam promover inovação nos projetos e nos produtos e serviços produzidos por eles, por meio do conhecimento adquirido a partir de um observatório de projetos.

Cenário: Maria Vivian, gerente de projetos da empresa de tecnologia da informação do Governo do Estado, utiliza o OPTI-PE para acompanhar notícias relacionadas a projetos de TI a fim de identificar práticas inovadoras e aplicá-las nos projetos que ela gerencia.

* 71. Como você avalia a relevância do conceito específico "Inovação" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.4 – Melhoria:

Buscam por melhores práticas que proporcionem melhoria nos projetos e no seu gerenciamento.

Cenário: A gerente de projetos Maria Vivian está sempre atenta ao OPTI-PE pois já identificou diversas boas práticas utilizadas em outros projetos e que ela introduziu nos projetos que ela gerencia.

* 72. Como você avalia a relevância do conceito específico "Melhoria" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.5 – Tomada de Decisão:

Buscam por dados, informação e conhecimento para apoiar a tomada de decisão nos projetos.

Cenário: Joana Pires, chefe de gabinete de projetos estratégicos do governo de Pernambuco não abre mão de explorar as análises oferecida pelo OPTI-PE para apoiar decisões relacionada aos projetos que estão sob a responsabilidade de seu gabinete.

* 73. Como você avalia a relevância do conceito específico "Tomada de Decisão" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.6 – Controle:

Buscam por mecanismos que apoiem o controle sobre o planejamento e execução dos projetos.
Cenário: Joana Pires, como chefe do gabinete de projetos estratégicos, faz uso do OPTI-PE para fiscalizar e intervir juntos aos gestores de projetos que estão sob sua gestão em assuntos do interesse de seu gabinete.

* 74. Como você avalia a relevância do conceito específico "Controle" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.7 – Visibilidade:

Buscam dar publicidade e visibilidade aos projetos por meio dos instrumentos oferecidos por um observatório de projetos.
Cenário: Joana Pires (chefe do gabinete de projetos estratégicos) aproveita o OPTI-PE para divulgar para toda a sociedade os resultados alcançados com os projetos executados pelo governo.

* 75. Como você avalia a relevância do conceito específico "Visibilidade" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.8 – Interação:

Buscam por mecanismos que propiciem interação entre as partes interessadas nos projetos.
Cenário: Maria Vivian, como gerente de projetos, utiliza o OPTI-PE para coletar feedbacks das partes interessadas nos projetos que ela gerencia.

* 76. Como você avalia a relevância do conceito específico "Interação" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.9 – Transparência:

Buscam por mecanismos que possam oferecer transparência aos projetos.
Cenário: O jornalista Felipe Tomaz utiliza o conteúdo do OPTI-PE como fonte de informação para as matérias jornalísticas que ele publica periodicamente.

* 77. Como você avalia a relevância do conceito específico "Transparência" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.10 – Disseminação:

Buscam disseminar boas e más experiências vividas nos projetos.
Cenário: José Eliseu (líder técnico de um projeto de TI que está sendo executado por uma empresa terceirizada do Governo do Estado) participa das discussões promovidas pelo OPTI-PE pois acredita que pode aprender com as experiências compartilhada por seus pares.

* 78. Como você avalia a relevância do conceito específico "Disseminação" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.11 – Engajamento:

Buscam participação mais ativa das diversas partes interessadas no planejamento e execução dos projetos.
Cenário: Maria Vivian (gerente de projetos) acredita que quanto mais ela compartilha os dados dos projetos de forma fácil e clara, mais as partes interessadas ficaram engajadas com seus projetos.

* 79. Como você avalia a relevância do conceito específico "Engajamento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.12 – Priorização:

Buscam por informações que auxiliem nos processos de priorização dos projetos.
Cenário: Joana Pires (chefe do gabinete de projetos estratégicos) utiliza o conteúdo do OPTI-PE para auxiliar na definição dos projetos que deverão receber mais recursos e, conseqüentemente, mais atenção do governo.

* 80. Como você avalia a relevância do conceito específico "Priorização" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.13 – Monitoramento:

Buscam acompanhar e monitorar o planejamento e a execução dos projetos
Cenário: Cleo Pessoa (cidadão pernambucano), está sempre atento ao OPTI-PE pois acredita que para que os cidadãos possam cobrar que os seus representantes tomem as melhores decisões é necessário um monitoramento de perto dos projetos executados pelo governo.

* 81. Como você avalia a relevância do conceito específico "Monitoramento" para a conceitualização de um observatório de projetos?

Não é relevante Pouco relevante Moderado Muito relevante Extremamente relevante

Conceito Específico 3.2.14 – Prestação de Contas:

Buscam por mecanismos que proporcionem accountability aos projetos.

Cenário: Joana Pires (chefe do gabinete de projetos estratégicos) acredita que OPTI-PE pode ser utilizado como um instrumento de prestação de contas do governo para a sociedade.

*** 82. Como você avalia a relevância do conceito específico "Prestação de Contas" para a conceitualização de um observatório de projetos?**

Não é relevante	Pouco relevante	Moderado	Muito relevante	Extremamente relevante
<input type="radio"/>				

As questões a seguir se referem ao conceito intermediário "Motivações" incluindo seus quatorze conceitos específicos que acabaram de ser apresentados, a saber: conhecimento, aprendizagem, inovação, melhoria, tomada de decisão, controle, visibilidade, interação, transparência, disseminação, engajamento, priorização, monitoramento e prestação de contas.

*** 83. Você faria algum ajuste no conceito Intermediário "Motivações"?**

- Sim
 Não

84. Caso afirmativo para a questão anterior, informe quais ajustes você faria no conceito Intermediário "Motivações"?

AVALIAÇÃO DE UM MODELO CONCEITUAL PARA OBSERVATÓRIOS DE PROJETOS

BLOCO 6

Questionamentos Gerais

*** 85. Avalie a seguinte afirmação: "O modelo para observatório de projetos, aqui apresentado, pode contribuir para a compreensão e o desenvolvimento de observatório de projetos".**

Discordo totalmente	Discordo	Não estou decidido	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
<input type="radio"/>				

*** 86. Avalie a seguinte afirmação: "O modelo para observatório de projetos, aqui apresentado, é de fácil compreensão".**

Discordo totalmente	Discordo	Não estou decidido	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
<input type="radio"/>				

*** 87. Avalie a seguinte afirmação: "O modelo para observatório de projetos, aqui apresentado, é viável para ser aplicado na prática".**

Discordo totalmente	Discordo	Não estou decidido	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
<input type="radio"/>				

88. Você tem mais alguma sugestão, crítica ou algo a comentar?